

„Mutter, Vater, Kind“. Ressourcenarme automatische Metaphernverarbeitung für religionswissenschaftliche Fragestellungen

Rodenhausen, Lina

lina.rodenhausen@rub.de

Ruhr-Universität Bochum, Deutschland

ORCID: 0000-0002-4709-082X

Das zeitgenössische Christentum scheint geprägt von einer Polarisierung zwischen progressiven und konservativen Gruppierungen zu sein, was bisher jedoch kaum systematisch erforscht wurde.¹ Social-Media-Plattformen bilden ein wichtiges Feld, in dem Einblicke in zeitgenössische Religiosität gewonnen werden können. Als Fallstudie wurden die Subreddits r/OpenChristian² und r/TrueChristian³ ausgewählt, bei denen es sich jeweils um eine progressive und eine konservative christliche (englischsprachige) Online-Community handelt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang des untersuchten Korpus.

Subreddit	Threads	Posts	Token	Zeitraum
r/OpenChristian	15.888	158.172	11.720.419	2010–2022
r/TrueChristian	55.986	1.084.214	79.981.720	2012–2022

Um Textmaterial in diesem Umfang ausschöpfend erforschen zu können, ist die Anwendung computergestützter Methoden notwendig. Diese kamen in einem ersten Schritt zum Einsatz, um einen Gesamtüberblick über die vorherrschenden Themen und Einstellungen der Communities zu erhalten. Im Besonderen LDA Topic Modeling mit MALLET (Blei, Ng, und Jordan 2003; McCallum 2002) wurde erfolgreich angewendet. Weitere computergestützte Diskursanalysen (z.B. Stine, Deitrick, und Agarwal 2020) werden ergänzt, auch für Vergleiche mit anderen Communities.

Neben diesen Überblicksanalysen werden einige Aspekte aus der Kommunikation der User:innen gezielt herausgegriffen und genauer analysiert, um sich ihren Überzeugungen und Glaubensvorstellungen nähern zu können. Hierfür stellt Metaphernanalyse ein wichtiges Mittel dar. Im SFB 1475 „Metaphern der Religion“, in dem dieses Dissertationsprojekt eingebettet ist, arbeiten wir unter der Annahme, dass Metaphorizität ein zentrales Prinzip religiöser Sinnbildung ist (Krech, Karis, und Elwert 2023). Das Metaphernverständnis orientiert sich dabei an der Conceptual Metapher Theory von Lakoff und Johnson (2003), wonach eine Metapher als ein Mapping von einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne zu verstehen ist (Lakoff 1986, 294).

Die Menge an Text führt dazu, dass auch für den Schritt der Metaphernanalyse computergestützte Methoden zum Einsatz kommen müssen. Die automatische Identifikation von Metaphern ist ein wichtiges Thema der Computerlinguistik und wird dort beforscht (Rai und Chakraverty 2021). Auch im Rahmen dieses Projekts findet solche Forschung statt und ergänzt fruchtbar religionswissenschaftliche Perspektiven. Gleichzeitig wird in der Dissertation der Ansatz verfolgt, digitale Methoden in eine geisteswissenschaftliche Forschung zu integrieren. In den Digital Humanities sind viele Ansätze der automatischen Textanalyse aufgrund fehlender annotierter Trainingsdaten, Mathematik- und Programmierkenntnissen, Zeit und weiteren Ressourcen ohne die Unterstützung durch Computerlinguist:innen oft schwer umsetzbar (Suissa, Elmalech, und Zhitomirsky-Geffet 2022). Zudem bestehen in der Regel nicht dieselben Forschungsinteressen. Eine Identifikation aller Metaphern im Text, wie es üblicherweise in der automatischen Metaphernidentifikation angestrebt wird, würde dieser Forschung wenig weiterhelfen, da nicht jede Metapher zur religiösen Sinnbildung beiträgt.

Für diese Untersuchung wurden konkrete Metaphern, in denen die Gott-Menschen-Beziehung als Eltern-Kind-Beziehung konzeptualisiert wird, ausgewählt. Ob Christ:innen Gott als „Vater“ bezeichnen, die Alternative „Mutter“ benutzen, wie sie dies begründen und was sie damit verbinden, sowie die Frage, wer mit den „Kindern“ Gottes gemeint ist, gibt Einblick in ihre Überzeugungen und Glaubensvorstellungen. Metaphern mit den beschriebenen Mappings von Quell- und Zieldomäne müssen so vollständig wie möglich gefunden werden, um quantitative und qualitative Analysen zu ihnen durchführen zu können. Zum Beispiel werden Kookkurrenzen mit dem Quellbegriff betrachtet, um die Metaphern in ihrem Gebrauch verstehen und vergleichen zu können.

Die Aufgabe, zu identifizieren, ob ein Begriff für eine bestimmte Bedeutung – in diesem Fall die Zieldomäne – verwendet wurde, lässt sich auch als ein Disambiguierungsproblem verstehen. In diesem Bereich wurden bereits erfolgreich BERT Embeddings (Devlin et al. 2019), eingesetzt (z.B. Wiedemann et al. 2019). Dabei erhalten die Worte im Korpus eine Vektorrepräsentation abhängig von ihrem Kontext. BERT Embeddings kodieren eine Form von Bedeutung, was sich daran zeigt, dass Vektoren von Instanzen der Quellbegriffe, die mit der Bedeutung der gesuchten Zieldomäne verwendet werden, tendenziell eine geringere Distanz zueinander aufweisen als Instanzen desselben Begriffs, wenn er mit einer anderen Bedeutung verwendet wird. Eine zweidimensionale Visualisierung veranschaulicht das räumliche Clustering von verschiedenen Bedeutung (siehe Abbildungen). Es ist daher möglich, eine geringe Menge der Instanzen des Quellbegriffs manuell zu annotieren und mit Hilfe eines K-Nearest-Neighbor-Algorithmus die restlichen Fälle zu klassifizieren.

Dieses Vorgehen ist durch die zweidimensionale Visualisierung intuitiv und leicht nachvollziehbar und konnte mit begrenzten Programmierkenntnissen und Rechenleistung auch ohne Kooperationspartner:innen, wie etwa Computer-

linguist:innen, durchgeführt werden. Diese Dissertation erweitert das religionswissenschaftliche Methodenrepertoire um Ansätze aus den Digital Humanities, welche explizit erläutert und reflektiert werden, da ihre Anwendung in der Religionswissenschaft, gerade auch der Forschung zu digitaler Religion, keineswegs starke Verbreitung und Bekanntheit genießt. Die Studie zeigt, wie das Feld von ihnen profitieren kann. Die Dissertation soll dazu beitragen, digitale Methoden zu einem selbstverständlicheren Teil der Forschung zu digitaler Religion sowie zu Metaphern aus geisteswissenschaftlicher Perspektive zu machen.

Abbildungen: 2D-Visualisierungen von Embeddings von annotierten Instanzen der Quellbegriffe „father“ (oben) und „mother“ (unten) im Korpus r/OpenChristian

Fußnoten

1. Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – SFB 1475 – Projektnummer 441126958
2. <https://www.reddit.com/r/OpenChristian/>
3. <https://www.reddit.com/r/TrueChristian/>

Bibliographie

Blei, David M., Andrew Y. Ng, und Michael I. Jordan. 2003. „Latent Dirichlet Allocation“ *Journal of Machine Learning Research* 3 : 993–1022.

Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, und Kristina Toutanova. 2019. „BERT: Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding“. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* : 993–1022. Volume 1 (Long and Short Papers):4171–86. Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics.

Krech, Volkhard, Tim Karis, und Frederik Elwert.2023. "Metaphors of Religion: A Conceptual Framework". Bd. 1.Metaphor Papers. Center for Religious Studies (CERES), Ruhr-Universität Bochum. <https://doi.org/10.46586/mp.282>.

Lakoff, George. 1986. „The meaning of literal“. *Metaphor and Symbolic Activity*.

Lakoff, George und Mark Johnson. 2003. "Metaphors We Live By". Chicago; London: The University of Chicago Press.

McCallum, Andrew Kachites. 2002. „MALLET: A Machine Learning for Language Toolkit.“ <http://mallet.cs.umass.edu>.

Rai, Sunny, und Shampa Chakraverty. 2021. „A Survey on Computational Metaphor Processing“. *ACM Computing Surveys* 53 (2) : 1–37. <https://doi.org/10.1145/3373265>.

Stine, Zachary K, James E Deitrick, und Nitin Agarwal. 2020. „Comparative Religion, Topic Models, and Conceptualization: Towards the Characterization of Structural Relationships between Online Religious Discourses“. In *Proceedings of the Workshop on Computational Humanities Research*, herausgegeben von Folgert Karsdorp, Barbara McGillivray, Adina Nerghe, und Melvin Wevers. 128–48. CEUR Workshop Proceedings. <http://ceur-ws.org/Vol-2723/long47.pdf>.

Suissa, Omri, Avshalom Elmalech, und Maayan Zhitomirsky-Geffet. 2022. „Text Analysis Using Deep Neural Networks in Digital Humanities and Information Science“. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 73 (2): 268–87. <https://doi.org/10.1002/asi.24544>.

Wiedemann, Gregor, Steffen Remus, Avi Chawla, und Chris Biemann. 2019. „Does BERT Make Any Sense? Interpretable Word Sense Disambiguation with Contextualized Embeddings“. arXiv. <http://arxiv.org/abs/1909.10430>.